

NOTAS PARA ENTENDER (UN POCO MEJOR) LA CIENCIA ABIERTA

Edurne Zabaleta-del-Olmo

<https://orcid.org/0000-0002-5072-8548>

Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, España

Hacia tiempo que tenía ganas de ponerme al día sobre qué significa realmente la ciencia abierta y cómo se comparten los datos de investigación. A medida que he ido leyendo y aprendiendo, he sentido la necesidad de ordenar algunas ideas y, sobre todo, compartirlas. Lo que sigue no es un texto cerrado ni exhaustivo, sino un conjunto de apuntes, notas y pequeñas reflexiones “en abierto”, elaboradas mientras exploro este campo tan complejo como apasionante.

¿QUÉ ES LA CIENCIA ABIERTA?

La ciencia abierta es una forma transformadora de entender la investigación científica. Está ganando fuerza en todo el mundo e implica un cambio importante en la manera en que pensamos, hacemos y compartimos la investigación.

Este enfoque busca hacer que la ciencia sea más accesible, transparente y colaborativa, rompiendo barreras y abriendo las puertas del conocimiento a todas las personas. Aun así, todavía existen bastantes dudas sobre qué significa exactamente “ciencia abierta”, lo que puede dificultar su aplicación en la práctica.

Para aclarar el concepto, distintas instituciones y personas expertas han propuesto definiciones. Una de las más destacadas es la de la UNESCO¹, que define la ciencia abierta como “un enfoque inclusivo que reúne diferentes movimientos y prácticas con tres grandes objetivos: hacer que el conocimiento científico esté disponible, sea accesible y reutilizable para todo el mundo; favorecer la colaboración y el intercambio de información para beneficiar tanto a la ciencia como a la sociedad; y abrir los procesos científicos a la participación de otros actores sociales, más allá de la comunidad investigadora”. Esta definición pone el acento en una ciencia más cercana y socialmente relevante.

También es relevante la definición de Vicente-Sáez y Martínez-Fuentes², elaborada tras revisar 75 publicaciones académicas e institucionales. Estos autores proponen entender la

¹UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO.
<https://doi.org/10.54677/mnmh8546>

²Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428-436.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>

ciencia abierta como un “conocimiento transparente y accesible que se comparte y se desarrolla mediante redes colaborativas”. Según estos investigadores, la ciencia abierta se basa en cuatro principios fundamentales en torno al conocimiento:

- **Transparencia:** explicar cómo se lleva a cabo la investigación y cómo se toman las decisiones.
- **Accesibilidad:** facilitar que todas las personas puedan acceder al conocimiento sin barreras.
- **Compartición:** abrir datos, resultados, herramientas y métodos para que otras personas puedan reutilizarlos.
- **Trabajo colaborativo:** hacer investigación en red, con otras personas investigadoras, instituciones y también con la ciudadanía.

Este enfoque incluye prácticas como el acceso libre a artículos científicos, la publicación de datos abiertos, la compartición de código abierto y de *scripts* utilizados para el análisis de datos, la ciencia ciudadana, la revisión abierta por pares y el uso de herramientas digitales colaborativas. En conjunto, es una propuesta que puede contribuir a una investigación más justa, eficiente, reproducible y útil para la sociedad.

Aunque parten de un núcleo común, las definiciones de la UNESCO y de Vicente-Sáez y Martínez-Fuentes presentan algunos matices. La UNESCO pone más énfasis en la participación social y en el potencial transformador global de la ciencia abierta, mientras que Vicente-Sáez y Martínez-Fuentes ofrecen una visión más estructurada y analítica. Lejos de ser contradictorias, estas dos miradas son complementarias: una ayuda a entender qué es la ciencia abierta y la otra orienta sobre cómo llevarla a la práctica.

Concepto clave

La ciencia abierta es una forma de hacer investigación que busca abrir el conocimiento a todas las personas: compartiendo datos, resultados y procesos, y haciendo participar a la sociedad en el proceso científico.

PRÁCTICAS DE CIENCIA ABIERTA

La ciencia abierta no es solo una idea, sino una forma concreta de generar conocimiento más transparente, accesible, colaborativo y compartido. Esto implica que no solo las personas expertas, sino también la ciudadanía, pueden ver cómo se investiga, acceder a los resultados, participar en ellos y reutilizar lo que ya se ha hecho. A partir de los cuatro

principios descritos anteriormente (véase la Figura 1), podemos ver cómo se traducen en prácticas cotidianas de investigación.

Transparencia: mostrar cómo se hace la investigación

Hacer ciencia transparente significa explicar qué se hace, cómo y por qué, desde el inicio hasta el final del proceso. Esto puede incluir compartir el plan de investigación desde el comienzo (por ejemplo, mediante prerregistros), documentar cómo se han obtenido y analizado los datos, o publicar resultados, aunque no sean definitivos. La transparencia genera confianza y facilita que otras personas puedan comprender y reproducir la investigación.

Figura 1. Base conceptual de la ciencia abierta²

Accesibilidad: que todo el mundo pueda acceder

Este principio defiende que el conocimiento no debería estar limitado por barreras económicas o institucionales. En la práctica, esto implica publicar artículos, datos o códigos

de manera abierta y seguir criterios como los principios FAIR^{3,4}, que promueven que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables.

Compartición: abrir para reutilizar

Compartir no es solo dejar ver; es poner a disposición aquello que se ha creado para que otras personas puedan utilizarlo, analizarlo o adaptarlo. Abrir datos, códigos o protocolos permite que la investigación avance de manera más rápida y colectiva.

Trabajo colaborativo: hacer ciencia con más personas

La investigación abierta apuesta por trabajar con otras personas y sectores, más allá del ámbito académico e investigador. Esto incluye colaboraciones interdisciplinarias, institucionales y también iniciativas de ciencia ciudadana, que reconocen que el conocimiento se construye mejor cuando incorpora miradas diversas.

Conceptos clave

Transparencia y compartición: ¡no son lo mismo! Es fácil confundir estos dos términos, pero hacen referencia a cosas diferentes:

- La transparencia nos muestra cómo se ha hecho una investigación: es como abrir la cocina y enseñar el proceso.
- La compartición nos permite utilizar lo que se ha cocinado: es dejar que otras personas prueben el plato, hagan copias o añadan nuevos ingredientes.

En definitiva, una cosa es ver el proceso y otra es tener acceso a los resultados para poder utilizarlos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA CIENCIA ABIERTA

Adoptar prácticas de ciencia abierta aporta muchos beneficios, pero también conlleva responsabilidades. Abrir el conocimiento exige garantizar el respeto a las personas, a sus datos y a los contextos en los que estos se generan.

Protección de las personas y de sus datos

³ Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

⁴ CORA – Àrea de Recerca Oberta de Catalunya. (s.f.). *Què són dades FAIR?* Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). <https://cora.csuc.cat/dades-fair/que-son-dades-fair/>

Cuando la investigación trabaja con datos personales, es necesario asegurar que nadie pueda identificar a las personas participantes. Esto implica aplicar técnicas de anonimización o seudonimización que reduzcan el riesgo de reidentificación, manteniendo al mismo tiempo la utilidad científica de los datos. Encontrar el equilibrio entre la protección de la privacidad y el valor analítico es uno de los grandes retos de la ciencia abierta.

¿Qué son los datos personales?

Los datos personales (véase la Tabla 1) son cualquier tipo de información que permite identificar a una persona. Algunos permiten identificarla de manera directa, mientras que otros pueden hacerlo cuando se combinan con otra información. Dentro de este conjunto existen categorías especiales de datos personales, especialmente sensibles, que requieren una protección reforzada.

Tabla 1. Tipos de datos personales

Tipo de datos	Ejemplos
Datos personales	Edad, genero, DNI, datos biométricos, dirección, código postal, etc.
Datos educativos	Titulaciones, nivel educativo, etc.
Datos de contacto	Número de teléfono, correo electrónico, perfiles en redes sociales, etc.
Datos financieros	Ingresos mensuales, número de cuenta corriente, etc.
Datos de salud	Diagnósticos, resultados de pruebas diagnósticas, número de identificación sanitaria, etc.
Categorías especiales de datos personales	Origen racial o étnico, ideología política, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos relativos a la vida u orientación sexual, etc.

¿Cómo se anonimizan los datos?

Las técnicas de anonimización sirven para hacer más difícil identificar a las personas en un conjunto de datos. Estas son algunas de las más habituales:

- **Generalización:** consiste en hacer que los datos sean menos precisos. Por ejemplo, transformar “26 años” en “[20–30 años]”. Esto protege la identidad, pero conserva valor analítico.

👉 Objetivo: ocultar el detalle, pero mantener la utilidad.

- **Supresión:** consiste en eliminar datos sensibles que puedan identificar fácilmente a una persona. Por ejemplo, si en una base de datos solo hay una persona que es hombre, tiene 25 años y un nivel educativo bajo, esta combinación la hace identificable. En ese caso, se puede eliminar el campo “educación” para protegerla.

↳ Objetivo: evitar que datos poco comunes revelen identidades.

- **Perturbación:** consiste en modificar ligeramente los valores para añadir “ruido”. Si una persona cobra 1.052 €, se puede mostrar 1.070 €. Esto impide una reidentificación directa.

↳ Objetivo: despistar sin eliminar datos útiles.

¿Cómo sabemos si el conjunto de datos es seguro?

Aplicar técnicas está muy bien, pero ¿cómo saber si realmente funcionan? Para ello existen los modelos de privacidad, que actúan como criterios matemáticos para comprobar que el nivel de protección es adecuado. Los dos más conocidos son:

- **k-anonimato** (*k-anonymity*): Asegura que cada registro sea “similar” al menos al de $k-1$ personas más. Si $k=5$, significa que cada combinación de datos aparece como mínimo 5 veces, y que la probabilidad de identificar a alguien es solo de 1 entre 5.

↳ Protege la identidad directa.

- **l-diversidad** (*l-Diversity*): además del k-anonimato, exige que los datos sensibles también sean diversos dentro de cada grupo. Por ejemplo, si todas las personas de un grupo tienen la misma enfermedad, la privacidad no está bien protegida.

↳ Protege frente a la revelación de valores sensibles.

Aunque estas técnicas y modelos no garantizan una protección absoluta, sí reducen significativamente el riesgo de que alguien pueda identificar a las personas que hay detrás de los datos. En contextos de ciencia abierta, donde compartir es clave para el avance científico, proteger la privacidad no es una opción: es una responsabilidad ética y legal.⁵

Por suerte, existen herramientas de código abierto que ayudan a aplicar estas técnicas, como:

⁵En el ámbito europeo y español, esta responsabilidad se enmarca, entre otros, en el Reglamento (UE) 2016/679 —Reglamento General de Protección de Datos, RGPD— y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- ARX Data Anonymization Tool⁶
- Amnesia, del proyecto europeo ATHENA⁷

Pero la herramienta no hace el trabajo por sí sola: se necesitan formación, protocolos claros y buenas prácticas. La ciencia abierta solo es legítima si respeta los derechos fundamentales de las personas participantes. Lejos de ser un obstáculo, la protección de datos fortalece la investigación cuando se aplica con transparencia, herramientas adecuadas y compromiso ético.

Conceptos clave

Las técnicas de anonimización son diferentes formas de despistar o proteger, para que los datos sigan siendo útiles para la investigación o la gestión, pero sin poner en riesgo la privacidad de las personas.

Los modelos de privacidad son como reglas de seguridad que indican si el conjunto de datos está suficientemente protegido frente a ataques o deducciones. Deben aplicarse junto con las técnicas de anonimización para asegurar que la información de las personas se mantenga privada, incluso cuando los datos se utilizan para investigación o estadísticas.

Consentimiento informado y ciencia abierta

La ciencia abierta tiene un objetivo muy claro: que el conocimiento generado por la investigación sea accesible, transparente y útil para todas las personas. No solo para otros científicos y científicas, sino también para profesionales, responsables políticos y, sobre todo, para la ciudadanía. Para hacerlo posible, es necesario compartir datos y resultados de manera segura, clara y respetuosa con las personas que participan.

Cuando una investigación recoge datos de personas, estas deben saber cómo se utilizarán esos datos y con qué finalidad. Esto es lo que llamamos consentimiento informado: un proceso mediante el cual cada participante entiende qué se investiga, cómo se utilizarán sus datos, qué beneficios o riesgos puede tener participar y si esos datos se compartirán, por ejemplo, en repositorios abiertos. Solo cuando esta información se ha comprendido bien y se acepta de manera libre y voluntaria podemos hablar de un consentimiento éticamente válido.

⁶ARX – Data Anonymization Tool. (s. f.). arx.deidentifier.org. Recuperado el 24 de julio de 2025, de <https://arx.deidentifier.org>

⁷OpenAIRE. (s. f.). *Amnesia – Data Anonymization*. Recuperado el 24 de julio de 2025, de <https://amnesia.openaire.eu>

Sin embargo, en muchos proyectos actuales —sobre todo en investigaciones que siguen un enfoque abierto y a largo plazo, como es el caso de los biobancos u otros estudios con finalidades futuras todavía no definidas—, la práctica habitual es utilizar lo que se conoce como consentimiento amplio⁸. Es decir, se pide a las personas participantes que den su permiso dentro de un marco general previamente delimitado, que permita utilizar sus datos y muestras en estudios futuros vinculados a una misma área o línea de investigación, aunque estos todavía no estén completamente definidos en el momento de dar el consentimiento.

Estos consentimientos amplios no deben confundirse con consentimientos “en blanco” ni con prácticas completamente abiertas: en teoría, no autorizan cualquier uso futuro, sino solo aquellos usos vinculados a un ámbito de investigación previamente definido y sometidos a un marco ético y de gobernanza. Este marco incluye, entre otros aspectos, la revisión por parte de comités de ética independientes, medidas de protección de la privacidad y la posibilidad de retirar el consentimiento. Si este marco se modifica o si se plantean usos que quedan fuera de él, debería obtenerse un nuevo consentimiento explícito.

Aun así, este modelo ha sido objeto de un intenso debate en el ámbito académico y ético⁹. Diversas voces cuestionan si realmente puede considerarse un consentimiento “informado”, ya que muchos de los estudios futuros a los que se estaría dando acceso aún no están definidos ni son previsibles en el momento inicial. Para algunos autores, hablar de “consentimiento informado amplio” es, en sí mismo, una contradicción. Incluso se ha argumentado que estos modelos pueden limitar la capacidad de las personas para ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales. Estas críticas, junto con los avances tecnológicos que hoy permiten una comunicación digital más fluida y bidireccional con las personas participantes, han llevado a replantear el uso del consentimiento amplio, especialmente en investigaciones que buscan mantener la coherencia con los principios de la ciencia abierta y la participación ciudadana.

⁸Maloy, J. W., & Bass, P. F. (2020). Understanding Broad Consent. *Ochsner Journal*, 20(1), 81-86. <https://doi.org/10.31486/toj.19.0088>

⁹Steinsbekk, K. S., Kåre Myskja, B., & Solberg, B. (2013). Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? *European Journal of Human Genetics*, 21(9), 897–902. <https://doi.org/10.1038/ejhg.2012.282>

Para responder a estos retos, ha surgido una alternativa innovadora: el consentimiento dinámico¹⁰. Esta propuesta aprovecha la tecnología digital para ofrecer un modelo más flexible y participativo.

En lugar de solicitar el consentimiento una sola vez, al comienzo del estudio, el consentimiento dinámico permite que la persona participante pueda acceder, revisar y modificar sus decisiones en cualquier momento a través de una plataforma digital personalizada. Además, recibe información actualizada sobre el proyecto y puede decidir en qué estudios futuros quiere o no quiere colaborar.

Este enfoque ha mostrado beneficios claros:

- Mejora la experiencia de las personas participantes, ya que pueden adaptar su participación según sus preferencias y mantienen el control sobre sus datos.
- Aumenta la confianza y el compromiso, gracias a una comunicación más directa y continua con el equipo investigador.
- Favorece una participación más inclusiva, ya que pueden superarse barrera geográficas y lingüísticas.
- Puede simplificar la gestión administrativa, haciendo más eficiente el proceso de recogida de datos.

Ahora bien, también presenta retos importantes. No todo el mundo tiene fácil acceso a dispositivos o conexión a internet, y hay personas con baja alfabetización digital que podrían quedar excluidas. También puede ocurrir que ofrecer demasiadas opciones resulte abrumador para algunas personas participantes, y en entornos digitales no siempre es fácil verificar la identidad de una persona de manera segura. Además, aunque ya existen algunas experiencias prácticas, todavía falta evidencia sólida sobre cómo implementar este modelo de manera sostenible y accesible para todas las personas.

En resumen, el consentimiento dinámico ofrece un marco flexible e innovador que puede mejorar no solo la gestión del consentimiento, sino también la calidad de la relación entre las personas participantes y los equipos de investigación. Además de facilitar una experiencia más personalizada y participativa, estas plataformas digitales pueden incorporar funcionalidades útiles, como la comunicación continua o la recogida de datos a lo largo del tiempo. Aunque existen limitaciones, como la desigualdad en el acceso a la tecnología o la sobrecarga de información, diversos estudios, como por ejemplo el estudio

¹⁰Lay, W., Gasparini, L., Siero, W., & Hughes, E. K. (2025). A rapid review of the benefits and challenges of dynamic consent. *Research Ethics*, 21(1), 180–202. <https://doi.org/10.1177/17470161241278064>

CHRIS¹¹ han encontrado maneras de reducir su impacto, combinando este modelo con opciones más clásicas y adaptando el grado de interacción a las preferencias de cada persona. Por ello, el consentimiento dinámico se presenta como una estrategia prometedora y coherente con los valores de la ciencia abierta, que puede contribuir a una investigación más respetuosa, transparente e inclusiva.

Conceptos clave

Antes de participar en una investigación, cada persona debe saber qué se investiga, cómo se utilizarán sus datos y si estos se compartirán. Esto es lo que garantiza un consentimiento realmente libre y ético.

El consentimiento dinámico es un nuevo modelo que permite a las personas revisar y modificar su consentimiento cuando quieran, a través de una plataforma digital, fomentando una investigación más abierta, flexible y centrada en las personas.

Justicia y equidad en el acceso y la participación

La ciencia abierta quiere hacer que el conocimiento sea más accesible y útil para todas las personas, pero esto solo es posible si tenemos en cuenta las desigualdades que existen dentro y fuera del mundo de la investigación. Abrir datos y resultados no garantiza, por sí solo, que todas las personas puedan acceder a ellos o participar en igualdad de condiciones. Como recuerdan Cole y colaboradores¹², la ciencia abierta puede reforzar injusticias si no afronta de manera explícita las diferencias de acceso tecnológico, lingüístico y territorial. Por ejemplo, las personas o instituciones sin buena conexión a internet, sin recursos digitales o sin dominio del inglés —que es la lengua mayoritaria de publicación— pueden quedar al margen de los beneficios de la ciencia abierta.

Esta desigualdad condiciona también la participación de comunidades vulnerables o minorizadas, que a menudo no están presentes en los espacios donde se deciden las prioridades científicas. Un modelo de ciencia abierta verdaderamente inclusivo debe facilitar que estas comunidades no solo puedan acceder a la información, sino también participar e influir en el proceso científico. En esta línea, el “Manifiesto para una ciencia

¹¹Pattaro, C., Pramstaller, P., Hicks, A., & Teare, H. J. A. (2022). Ten years of dynamic consent in the CHRIS study. *European Journal of Human Genetics*, 30(9), 947–955. <https://doi.org/10.1038/s41431-022-01160-4>

¹²Cole, N. L., Reichmann, S., & Ross-Hellauer, T. (2023). Toward equitable open research: Stakeholder co-created recommendations for research institutions, funders and researchers. *Royal Society Open Science*, 10(2), 221460. <https://doi.org/10.1098/rsos.221460>

abierta globalmente diversa, equitativa e inclusiva”¹³ señala que la investigación debe incorporar poblaciones, contextos y perspectivas culturales diversas —y explicitarlas con transparencia— para evitar que las conclusiones se basen en conocimiento sesgado y acaben representando solo una pequeña parte del mundo. De hecho, el manifiesto introduce el concepto de MASKing (*Making Assumptions based on Skewed Knowledge*), que describe cómo las personas investigadoras pueden, a menudo sin darse cuenta, basar teorías, métodos o interpretaciones en conocimiento sesgado o poco representativo. Este fenómeno aparece cuando las muestras, las medidas o las propias preguntas de investigación reflejan solo una visión parcial del mundo, y puede conducir a conclusiones que no sirven para muchas otras comunidades o realidades.

Finalmente, la ciencia abierta debe prestar atención a un riesgo ampliamente debatido en los últimos años: el colonialismo de datos¹⁴. Cuando se recogen datos en países, comunidades o grupos minorizados y después se utilizan —o se comercializan— desde instituciones con poder científico o económico, se perpetúa una relación desigual, aunque los datos sean “abiertos”. Abrir sin responsabilidad puede facilitar que otros actores se apropien del conocimiento sin devolver ningún beneficio a las comunidades que lo han generado. Como advierten Ghai y colaboradores¹³, la ciencia abierta debe garantizar que la generosidad al compartir datos no se convierta en una nueva forma de extracción o de desposesión.

Concepto clave

Abrir el conocimiento no asegura la equidad: es necesario garantizar que todas las personas y comunidades puedan acceder, participar e influir sin desigualdades

Integridad, responsabilidad y trazabilidad

Uno de los pilares de la ciencia abierta es garantizar que todo el proceso de investigación sea trazable, honesto y responsable. Esto implica no solo compartir datos o resultados, sino también mostrar con transparencia cómo se han generado. Como señalan Munafò y colaboradores¹⁵, esta transparencia es esencial para reforzar la credibilidad de la

¹³Ghai, S., Thériault, R., Forscher, P., Shoda, Y., Syed, M., Puthillam, A., Peng, H. C., Basnight-Brown, D., Majid, A., Azevedo, F., & Singh, L. (2025). A manifesto for a globally diverse, equitable, and inclusive open science. *Communications Psychology*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00179-1>

¹⁴McCutchan, S. (2022). Research data governance for global health. *Duke Global Health Institute*. Disponible a: https://globalhealth.duke.edu/sites/default/files/files/ghdatagov_landscapeanalysisv1.1.pdf

¹⁵Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie Du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E.-J., Ware, J. J., & Ioannidis, J. P. A. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 0021. <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021>

investigación y favorecer su reproducción y verificación por parte de otras personas investigadoras.

Un primer compromiso ético es el prerregistro de los estudios y la documentación cuidadosa de los procedimientos. Dejar constancia previa de las hipótesis, los métodos y los planes de análisis ayuda a reducir la flexibilidad analítica que puede distorsionar los resultados. Tal como subrayan Nosek y colaboradores¹⁶, el prerregistro es una herramienta clave para evitar interpretaciones a posteriori y para garantizar un seguimiento claro del proceso científico.

La ciencia abierta también quiere prevenir prácticas poco éticas, como la manipulación de análisis, la selección sesgada de resultados o la ocultación de resultados negativos. Este último punto es especialmente importante: la falta de publicación de resultados no significativos genera un sesgo sistemático que afecta a la acumulación del conocimiento. Franco y colaboradores¹⁷ mostraron que muchos estudios se quedan en el “cajón” simplemente porque no presentan resultados positivos, y que compartirlos es esencial para una ciencia honesta y eficiente.

Finalmente, otro aspecto clave es el reconocimiento justo de todas las contribuciones. En proyectos colectivos, es necesario visibilizar el trabajo de todas las personas que han participado, incluidas tareas a menudo invisibles como la curación de datos, el desarrollo de código o la gestión del proyecto. Taxonomías como CRediT¹⁸ ofrecen un marco útil para distribuir el crédito de manera clara, transparente y equitativa.

En conjunto, la integridad, la responsabilidad y la trazabilidad no son solo requisitos técnicos: son condiciones éticas que hacen posible una ciencia más fiable, justa y útil para la sociedad.

Concepto clave

La ciencia abierta es transparente en todo el proceso, no solo en los resultados.

¹⁶Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>

¹⁷Franco, A., Malhotra, N., & Simonovits, G. (2014). Publication bias in the social sciences: Unlocking the file drawer. *Science*, 345(6203), 1502–1505.
<https://doi.org/10.1126/science.1255484>

¹⁸National Information Standards Organization. (2022). CRediT – Contributor Roles Taxonomy.
<https://credit.niso.org>

Colaboración ética y respeto mutuo

La ciencia abierta no trata solo de compartir datos o resultados, sino también de cómo trabajamos conjuntamente. Hacer investigación de manera abierta significa construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la justicia entre todas las personas implicadas: investigadores e investigadoras, instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

Una colaboración ética implica que nadie quede al margen de las decisiones importantes. Todas las partes deben saber qué se está haciendo, por qué se hace y cómo se utilizarán los datos o los resultados. Cuando las decisiones se toman de manera compartida, la investigación es más justa y socialmente relevante¹⁹.

Esto es especialmente importante para evitar formas de investigación injustas, en las que una comunidad aporta datos, tiempo o conocimiento, pero no recibe nada a cambio. La literatura sobre colaboración con comunidades señala que la falta de retorno genera desconfianza y puede reproducir desigualdades¹⁷.

En el caso de la ciencia ciudadana, este principio es clave. Las personas participantes no deberían ser solo “fuente de datos”, sino parte activa del proyecto. Tal y como muestran Bonney y colaboradores²⁰, los proyectos de ciencia ciudadana funcionan mejor cuando ofrecen retorno de los resultados, una comunicación clara y un reconocimiento real de la participación.

En resumen, la colaboración ética en ciencia abierta se basa en una idea muy simple: trabajar conjuntamente significa respetarse, escucharse y compartir beneficios. Cuando esto se cumple, la ciencia es más justa, más útil y cercana a la sociedad.

Concepto clave

La ciencia abierta se fundamenta en colaboraciones equitativas, transparentes y orientadas al beneficio mutuo de todas las partes implicadas.

Impacto social y uso responsable del conocimiento

Uno de los grandes objetivos de la ciencia abierta es que el conocimiento generado tenga un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, abrir datos y resultados también puede comportar riesgos si no se hace con criterio. Por eso, diversos marcos internacionales

¹⁹Wallerstein N. Engage for Equity: Advancing the Fields of Community-Based Participatory Research and Community-engaged Research in Community Psychology and the Social Sciences. *American J of Comm Psychol.* 2021;67:251-5. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12530>

²⁰Bonney R, Phillips TB, Ballard HL, Enck JW. Can citizen science enhance public understanding of science? *Public Underst Sci.* 2016;25:2-16. <https://doi.org/10.1177/0963662515607406>

subrayan que la ciencia abierta debe ir siempre acompañada de responsabilidad y reflexión ética²¹.

Uno de los principales riesgos es el mal uso de los datos abiertos, especialmente cuando se trata de datos sensibles, como los datos de salud o la información personal. Aunque los datos estén anonimizados, pueden ser reutilizados fuera de contexto o combinados con otras fuentes, generando interpretaciones erróneas o riesgos para las personas y comunidades implicadas. Como señala Leonelli²², la apertura de datos no es neutral: la forma en que se reutilizan puede tener consecuencias sociales imprevistas.

Por este motivo, la ciencia abierta defiende un principio clave ampliamente aceptado: “tan abierta como sea posible, tan cerrada como sea necesario”. Este enfoque reconoce que no todos los datos deben compartirse de la misma manera ni con el mismo nivel de acceso. Según la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta (2021), es necesario equilibrar la apertura con la protección de los derechos, la privacidad, la seguridad y el respeto a los contextos sociales y culturales.

El impacto social de la ciencia abierta depende también de cómo se comunican los resultados. Una comunicación poco clara o excesivamente simplificada puede generar confusión, alarmismo o usos inadecuados del conocimiento. La comunicación científica responsable implica explicar los resultados de manera comprensible, pero también hacer explícitos los límites, las incertidumbres y los posibles malos usos.

En conjunto, la ciencia abierta tiene un gran potencial transformador, pero este potencial solo se materializa cuando el conocimiento se comparte y se utiliza de manera responsable, cuidadosa y orientada al bien común.

Concepto clave

Abrir el conocimiento también significa asumir la responsabilidad de su impacto social

REFLEXIONES FINALES

Estas notas no pretenden ser un manual, sino un punto de partida. La ciencia abierta es una forma de hacer investigación que se aprende con la práctica: compartiendo,

²¹UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO.
<https://doi.org/10.54677/mnmh8546>

²²Leonelli S. Why the Current Insistence on Open Access to Scientific Data? Big Data, Knowledge Production, and the Political Economy of Contemporary Biology. *Bulletin of Science, Technology & Society*. 2013;33:6-11. <https://doi.org/10.1177/0270467613496768>

documentando y dialogando con criterio. Si tuviera que quedarme con una sola idea, sería esta: abrir la ciencia tiene mucho potencial, pero solo funciona bien cuando se hace con respeto, responsabilidad y voluntad de incluir a todas las personas. No es una receta cerrada, sino una práctica que se construye paso a paso.

Implementar la ciencia abierta también tiene costes. Requiere tiempo, recursos y apoyo institucional. Por eso, no puede depender solo de la voluntad individual, sino que exige cambios en la formación, los incentivos y las infraestructuras que sostienen la investigación.

ALGUNOS RECURSOS PRÁCTICOS

Para terminar, recojo aquí una serie de recursos útiles para empezar a poner en práctica la ciencia abierta en el día a día. Son herramientas muy diversas —desde repositorios y plataformas de apoyo hasta guías, protocolos e iniciativas internacionales— que pueden ayudar tanto en la gestión de datos como en su compartición, anonimización o preservación.

Ada Lovelace Institute

Centro independiente que trabaja para que los datos y la inteligencia artificial (IA) estén al servicio del bienestar social. Defienden que los beneficios de estas tecnologías deben distribuirse de manera justa y dan voz a las personas que a menudo quedan excluidas del debate. A través de la investigación y las políticas públicas, promueven un uso responsable y humano de la IA.

 <https://www.adalovelaceinstitute.org/about/>

Amnesia – Data Anonymization

Herramienta desarrollada dentro del proyecto europeo ATHENA, diseñada para la anonimización de conjuntos de datos.

 <https://amnesia.openaire.eu>

ARX Data Anonymization Tool

Una herramienta de código abierto muy completa para la anonimización de datos. Permite aplicar modelos de privacidad y ofrece una interfaz gráfica para trabajar sin necesidad de programar.

 <https://arx.deidentifier.org>

CORA – Datos FAIR

Explicación clara sobre qué son los datos FAIR, con recursos para empezar a aplicarlos.

 <https://cora.csuc.cat/dades-fair/que-son-dades-fair/>

CRedit – Contributor Roles Taxonomy

Herramienta que permite describir con claridad las contribuciones de cada persona en un proyecto de investigación. Ayuda a reconocer tareas a menudo invisibles —como la curación de datos, el desarrollo de código, la supervisión o la metodología— y fomenta una distribución del crédito más justa y transparente dentro de los equipos.

 <https://credit.niso.org>

Dryad

Repositorio digital de acceso abierto pensado específicamente para compartir conjuntos de datos de investigación. Todos los conjuntos de datos que se publican en él son revisados, reciben un DOI y pueden reutilizarse fácilmente. Es una herramienta útil para acompañar artículos científicos con sus datos asociados.

 <https://datadryad.org>

FAIR Toolkit – Pistoia Alliance

Recurso práctico que ofrece guías, herramientas y ejemplos concretos para ayudar a implementar los principios FAIR en la gestión de datos de investigación. Es especialmente útil para pasar de la teoría a la acción.

 <https://fairtoolkit.pistoiaalliance.org>

Figshare

Repositorio para publicar cualquier tipo de material de investigación —datos, gráficos, vídeos, protocolos, etc.— de manera abierta.

 <https://figshare.com>

GitHub

Plataforma muy utilizada para compartir código, scripts de análisis y datos con control de versiones. Permite documentar y hacer un seguimiento transparente de los cambios en el proyecto.

 <https://github.com>

GO FAIR

Comunidad internacional con documentación y formación para implementar estrategias FAIR a nivel institucional o de proyecto.

 <https://www.go-fair.org>

medRxiv

Servidor de preprints en ciencias de la salud que permite compartir resultados preliminares de investigación antes de su revisión por pares. Está pensado para favorecer la transparencia, la difusión rápida del conocimiento y la mejora colectiva de los estudios mediante comentarios abiertos.

 <https://www.medrxiv.org>

OpenAIRE

Red de repositorios y servicios para hacer seguimiento de los resultados de investigación financiados con fondos públicos en Europa.

 <https://www.openaire.eu>

OSF–Open Science Framework

Plataforma gratuita para prerregistrar protocolos de investigación, compartir documentos y gestionar proyectos de manera abierta y colaborativa.

 <https://osf.io>

The Turing Way

Guía abierta y colaborativa sobre buenas prácticas en ciencia computacional, incluida la forma de compartir código de manera efectiva.

 <https://book.the-turing-way.org>

UNESCO Open Science Toolkit

Recurso práctico que reúne materiales claros y útiles para ayudar a instituciones y equipos de investigación a aplicar la ciencia abierta. Incluye guías, recomendaciones y fichas que se actualizan regularmente, creadas de manera colaborativa con personas expertas y grupos de trabajo de la UNESCO para responder a los retos reales de la apertura científica.

 <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>

Zenodo (promovido por el CERN y la comisión Europea)

Permite compartir datos, protocolos, códigos y preprints con DOI propio.

 <https://zenodo.org>